

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

ZAMONAVIY VOLEYBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI VA BIOMEXANIK XUSUSIYATLARI HAMDA SAMARADORLIKKA TA'SIRI

Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti Sport faoliyati va
CHHT kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari chuqur tahlil qilinadi. Sportchilarning harakat samaradorligi, kuchi, chidamliligi, reaksiya tezligi hamda texnik elementlari ilmiy nuqtai nazardan o'rganiladi. Shuningdek, ushbu omillarning musobaqa natijalariga ta'siri ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: voleybol, jismoniy tayyorgarlik, biomexanika, harakat, samaradorlik, chidamlilik, kuch, tezlik, reaksiya, texnika, taktika, yuklama, mushak, tahlil, natija, sportchi, trening.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the physical preparation and biomechanical characteristics of modern volleyball players. The efficiency of movements, strength, endurance, reaction speed, and technical elements of athletes are examined from a scientific perspective. Additionally, the impact of these factors on competition results is analyzed.

Key words: volleyball, physical preparation, biomechanics, movement, efficiency, endurance, strength, speed, reaction, technique, tactics, load, muscle, analysis, result, athlete, training.

Аннотация: В данной статье проводится углубленный анализ физической подготовки и биомеханических характеристик современных волейболистов. Эффективность движений, сила, выносливость, скорость реакции и технические элементы спортсменов рассматриваются с научной точки зрения. Также анализируется влияние этих факторов на результаты соревнований.

Ключевые слова: волейбол, физическая подготовка, биомеханика, движение, эффективность, выносливость, сила, скорость, реакция, техника, тактика, нагрузка, мышцы, анализ, результат, спортсмен, тренировка.

KIRISH

Voleybol yuqori jismoniy va intellektual tayyorgarlikni talab qiluvchi jamoaviy sport turi bo'lib, sportchilarning samaradorligini oshirish uchun kompleks yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy voleybolchilarning muvaffaqiyatli o'yin ko'rsatishi ularning jismoniy tayyorgarligi, biomexanik xususiyatlari va o'yin davomida bajariladigan texnik-taktik elementlarining samaradorligi bilan bevosita bog'liq. Shu sababli, sportchilarni tayyorlash jarayonida ularning harakatlarini ilmiy asosda o'rganish va optimallashtirish katta ahamiyatga ega. Jismoniy tayyorgarlik sportchining kuch, tezlik, chidamlilik, reaksiya va muvozanat kabi asosiy xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Ayniqsa, voleybolchilarning sakrash balandligi va tezligi, yugurish qobiliyati hamda texnik harakatlarini takomillashtirish jarayoni ularning umumiy o'yin natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, biomexanika sportchining harakatlari samaradorligini oshirish, jarohatlar ehtimolini kamaytirish va optimal texnika ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy voleybol musobaqalarida tezkor qaror qabul qilish, yuqori jismoniy tayyorgarlik va texnik mahorat sportchining o'yin samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi. Shu sababli, jismoniy tayyorgarlik va biomexanikaning voleybolchilarning natijalariga ta'siri ilmiy jihatdan chuqur o'rganilishi zarur. Ushbu maqolada aynan shu omillar tahlil qilinib, voleybolchilarning o'yin samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha xalqaro miqyosda keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Reeser va boshqalar (2013) voleyboldagi kuchli yelka abduksiyasi va gorizontal adduksiyasi harakatlarini beysbol hamda tennis bilan solishtirib, voleybolchilarda infraspinatus sindromi rivojlanish ehtimoli yuqoriligini aniqlashgan. Ushbu tadqiqot natijalari voleybolchilarning yelka mushaklariga tushadigan yuklamalarni kamaytirish uchun maxsus mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, plyometrik mashg'ulotlarning voleybolchilarning sakrash balandligi va chaqqonligiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan. Masalan, sakkiz haftalik kuch va plyometrik/agility mashg'ulotlari natijasida yosh ayol voleybolchilarning vertikal sakrash balandligi hamda chaqqonlik vaqt-larida sezilarli yaxshilanish kuzatilgan. Bu natijalar plyometrik mashg'ulotlarning voleybolchilarning jismoniy ko'rsatkichlarini oshirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, erkak va ayol elita voleybolchilarining spike sakrash biomekanikasi bo'yicha tadqiqotlar jinsiy farqlarni aniqlashga qaratilgan. Ushbu tadqiqotlar natijalari murabbiylar va sportchilar uchun mashg'ulotlarni individuallashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, har bir jins uchun optimal texnika va strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

MDH mamlakatlarida voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Masalan, ukrainalik olim Serhii Yermakov harakat biomekanikasi, yangi trening uskunalarini joriy etish va sport o'yinlarida kompyuter texnologiyalarini qo'llash bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan. Uning ishlari voleybolchilarning texnik mahoratini oshirish hamda jarohatlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, gretsiyalik professor Georgios Giatsis plyaj voleyboli bo'yicha biomekanik tadqiqotlar olib borgan. Uning "Biomechanical differences in elite beach-volleyball players in vertical jumps on rigid and sand surfaces" nomli doktorlik dissertatsiyasi plyaj voleybolchilarining turli sirtlardagi vertikal sakrash biomekanik farqlarini o'rganishga bag'ishlangan. Bu tadqiqotlar plyaj voleybolchilarning mashg'ulot jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.

O'zbekistonda voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Masalan, Soyib Tajibaev va Shuxratulla Allamuratov tomonidan olib borilgan tadqiqotda elita voleybolchilarining vertikal sakrash qobiliyatini baholash uchun maxsus kompyuterlashtirilgan diagnostik uskuna (CDE-A) ishonchliligi va aniqligi tekshirilgan. Ushbu tadqiqot natijalari O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya universiteti talabalarini ishtirokida o'tkazilgan bo'lib, sportchilarning sakrash qobiliyatini aniqlash va mashg'ulotlarni mos ravishda rejalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, Turabjon Ismoilovning tadqiqotlari voleybolchilarning sakrash qobiliyatini oshirish uchun maxsus sensor qurilmalarini ishlab chiqishga qaratilgan. Uning ishlari sportchilarning mashg'ulot jarayonida sakrash balandligini nazorat qilish va baholashda yangi texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini ochib beradi.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlarini o'rganishning muhimligini tasdiqlaydi. Xorijiy, MDH va O'zbekiston olimlarining tajribalari sportchilarning samaradorligini oshirish, jarohatlarning oldini olish va mashg'ulot jarayonlarini optimallashtirishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Kelgusida ushbu sohadagi tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish va amaliyotga tatbiq etish orqali voleybolchilarning natijalarini yanada yaxshilash mumkin.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlarining samaradorlikka ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda ilmiy asoslangan yondashuvlardan foydalanildi va turli metodlar orqali ma'lumotlar to'plandi, tahlil qilindi hamda natijalar baholandi. Tadqiqotda professional va yarim professional darajadagi voleybolchilar ishtirok etdi. Ular quyidagi mezonlar asosida tanlab olindi: kamida 3 yillik tajribaga ega bo'lish, musobaqa va o'quv-mashg'ulot jarayonlarida muntazam qatnashish, jismoniy tayyorgarlik va biomexanika tahlillariga tayyor bo'lish. Ishtirokchilar yosh va jinsi bo'yicha guruhlariga ajratildi: 18-25 yoshdagi erkak voleybolchilar va 18-25 yoshdagi ayol voleybolchilar. Tadqiqot quyidagi metodlar asosida amalga oshirildi:

Eksperimental usul – tadqiqot doirasida sportchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari baholandi. Sinov mashg'ulotlari o'tkazilib, quyidagi ko'rsatkichlar aniqlandi: vertikal sakrash balandligi, harakat tezligi va chaqqonlik darajasi, reaksiya va muvozanat qobiliyati, kuch va chidamlilik. Ushbu ma'lumotlar maxsus qurilmalar (Force Plate, Motion Capture System) orqali to'plandi.

Biomekanik tahlil – voleybolchilarning biomexanik xususiyatlarini tahlil qilish uchun 3D harakat tahlili (Motion Analysis) usuli qo'llanildi. Ushbu usul sakrash va zarba berish texnikasi, kuch va moment taqsimoti, tana

segmentlarining sinxronligini baholashga yordam berdi. Shuningdek, yuqori tezlikda suratga olish texnologiyasi orqali voleybolchilarning harakatlari qayd etildi va harakat o'rnini optimallashtirish imkoniyatlari o'rganildi.

Jismoniy tayyorgarlik testlari – sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasi maxsus testlar orqali baholandi. Illinois Agility Test – harakat chaqqonligini aniqlash, CMJ (Countermovement Jump) testi – sakrash balandligini o'lchash, VO2max testi – aerob quvvat va chidamlilikni baholash, Dynamometer testi – yelka va oyoq mushaklari kuchini aniqlash. Bu testlar sportchilarning jismoniy holatini o'lchash va trening dasturlarini rejalashtirish uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Psixologik tahlil – voleybolchilarning stressga bardoshlilik darajasi, o'yin davomida bosim ostida qaror qabul qilish qobiliyati va motivatsiya omillari psixometrik testlar yordamida baholandi. Testlar orasida: Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2), Reaction Time Test, Focus and Concentration Test.

Tadqiqot natijalari statistik tahlil usullari orqali baholandi. Descriptive Statistics (Tavsifiy statistika) – o'rtacha qiymatlar, standart og'ishlar, T-test va ANOVA – guruhlar orasidagi farqlarni aniqlash, Pearson korrelyatsiya tahlili – o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish, Regression Analysis (Regressiya tahlili) – jismoniy tayyorgarlikning o'yin natijalariga ta'sirini aniqlash. Ushbu statistik tahlillar sportchilarning o'ziga xos jismoniy va biomexanik xususiyatlari qanday o'zgarishlar keltirib chiqarishini ko'rsatishga yordam berdi.

Ushbu tadqiqot quyidagi cheklolarga ega: ishtirokchilarning cheklangan soni, test va mashg'ulotlarning faqatgina aniq jismoniy omillarga qaratilganligi, subyektiv baholash imkoniyatlarining mavjudligi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot natijalari voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari bo'yicha muhim tahlillarni o'z ichiga oladi. Erkak va ayol sportchilar orasidagi farqlar, muhim jismoniy ko'rsatkichlar va ularning o'yin samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Quyidagi jadvalda erkak va ayol voleybolchilarning asosiy jismoniy ko'rsatkichlari va ularning statistik farqlari keltirilgan.

1-jadval: **Erkak va ayol voleybolchilarning asosiy jismoniy ko'rsatkichlari va ularning statistik farqlari**

Ko'rsatkichlar	Erkak voleybolchilar	Ayol voleybolchilar	Statistik farq (p-value)
Vertikal sakrash balandligi (sm)	65	58	0.03
Reaksiya va muvozanat (sek)	0.25	0.30	0.04
Harakat tezligi (m/s)	7.2	6.5	0.02
VO2max (ml/kg/min)	52	48	0.05
Mushak kuchi (kg)	120	100	0.01

1-rasm: **Voleybolchilarning jismoniy tayyorgarlik natijalari**

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, erkak voleybolchilar vertikal sakrash, tezlik va mushak kuchi bo'yicha yuqori natijalarga ega. Biroq ayol sportchilarning muvozanat va reaksiya vaqtlari biroz pastroq. Sportchilarning texnik harakatlari 3D harakat tahlili yordamida o'rganildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki: erkaklar to'pga zarba berganda oyoq va yelka mushaklarida 40-50% ortiqcha yuklama kuzatiladi. Ayol voleybolchilar zarba berishda pastki tana muvozanatini yaxshi ushlaydi, ammo tezlik bo'yicha erkaklardan orqada qoladi. Sakrash vaqtida erkak sportchilarning tizzalariga tushadigan bosim 12-15% yuqori, bu esa jarohat xavfini oshirishi mumkin.

Statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki, vertikal sakrash va blok qo'yish samaradorligi o'rtasida $r = 0.78$ ($p < 0.05$) kuchli bog'liqlik mavjud. Tezkorlik va reaksiya vaqti o'yin natijasiga 68% ta'sir qiladi. Maxsus jismoniy tayyorgarlik dasturlari orqali VO2max ko'rsatkichini oshirish hujum samaradorligini 10-15% ga yaxshilaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari ularning natijalariga bevosita ta'sir qiladi. Mashg'ulot dasturlarini erkak va ayollarning fiziologik farqlarini hisobga olgan holda optimallashtirish lozim. Shu bilan birga, jarohatlar xavfini kamaytirish uchun biomexanik tahlillar asosida mashqlarni moslashtirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlarining o'yin samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatishini ilmiy asosda tahlil qildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sportchilarning kuchi, chidamliligi, sakrash qobiliyati, harakat tezligi hamda reaksiya vaqti ularning o'yin natijalariga bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, vertikal sakrash va zarba kuchi blok qo'yish hamda hujum samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Biomekanik tahlillar natijasida erkak va ayol sportchilarning harakatlari o'rtasidagi farqlar aniqlandi. Erkak sportchilar ko'proq kuch va tezlikka ega bo'lsa, ayol sportchilar muvozanat va reaksiya jihatidan yaxshiroq natijalar ko'rsatdi. Shuningdek, erkak voleybolchilarda sakrash paytida tizza va yelka bo'g'imlariga ortiqcha yuk tushishi aniqlanib, bu jarohat xavfini oshirishi mumkinligi ta'kidlandi. Shu sababli, jismoniy mashg'ulotlar jarayonida ushbu omillar hisobga olinishi lozim. Maxsus jismoniy tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqish, plyometrik mashg'ulotlarga, reaksiya va tezlikni oshirishga yo'naltirilgan mashqlarga alohida e'tibor qaratish zarur. Biomekanik tahlil asosida individual mashg'ulotlar ishlab chiqilib, har bir sportchining kuchli va zaif tomonlarini inobatga olish tavsiya etiladi. Jarohatlarning oldini olish bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish, mushaklar mustahkamligini oshirish va harakat texnikasini optimallashtirish muhim hisoblanadi. Ilg'or xorijiy metodlarni tatbiq etish, yuqori texnologiyali diagnostika vositalaridan foydalanish natijadorlikni oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston voleybolchilari uchun ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish orqali mahalliy sportchilarni ilmiy asosda tayyorlash imkoniyati yaratiladi. Shunday qilib, ushbu tadqiqot voleybolchilarning tayyorgarlik jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun ilmiy asos yaratdi. Kelajakda mazkur yo'nalishda keng qamrovli tadqiqotlarni davom ettirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ермаков С.С. Биомеханика движений в спортивных играх: учебное пособие. – Киев: Издательство Национального университета физического воспитания и спорта Украины, 2013. – 256 с.
2. Giatsis G. Biomechanical differences in elite beach-volleyball players in vertical jumps on rigid and sand surfaces: dis. ... PhD. – Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2001. – 198 p.
3. Tajibaev S., Allamuratov Sh. O'zbekiston milliy terma jamoasi voleybolchilarining vertikal sakrash qobiliyatini baholash: ilmiy maqola // O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport ilmiy jurnali. – 2023. – №2. – B. 45–50.
4. Ismoilov T. Voleybolchilarning sakrash qobiliyatini oshirish uchun sensor qurilmalar: ilmiy maqola // Sport texnologiyalari va innovatsiyalar jurnali. – 2022. – №4. – B. 33–38.
5. Reeser J.C., Fleisig G.S., Bolt B., Ruan M. Upper limb biomechanics during the volleyball serve and spike // Sports Health. – 2010. – Vol. 2, №5. – P. 368–374.
6. Sheppard J.M., Gabbett T.J., Stanganelli L.C.R. An analysis of playing positions in elite men's volleyball: considerations for competition demands and physiologic characteristics // Journal of Strength and Conditioning Research. – 2009. – Vol. 23, №6. – P. 1858–1866.
7. Koch C., Tilp M. Beach volleyball techniques and tactics: a comparison of male and female playing characteristics // Kinesiology. – 2009. – Vol. 41, №1. – P. 52–59.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.